

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

OPERAÇÃO ACOLHIDA E OS PRINCIPAIS DESAFIOS NO CAMPO DAS RELAÇÕES INTERAGÊNCIAS.

Ana Luiza Bravo e Paiva

05 de dezembro de 2023.

Resumo

O presente policy brief trata dos principais desafios no âmbito da cooperação interagências no âmbito da Operação Acolhida. Contudo, antes de apresentar as principais limitações observadas no campo, procurou-se relacionar a criação da doutrina interagências no Brasil com as transformações sistêmicas e com a literatura sobre interagências. Por fim, são oferecidas recomendações e oportunidades de melhoria aos problemas identificados.

Antecedentes

No contexto contemporâneo, observa-se uma expansão no que tange às atribuições das Forças Armadas. Além das funções tradicionais relativas à proteção da soberania e da integridade territorial dos Estados, os militares tem sido empregados regularmente em funções relacionadas à segurança no ambiente doméstico, auxílio em desastres naturais e crises humanitárias (Weiss, 2011; Cook, 2021). De acordo com a literatura especializada, tais mudanças quanto à natureza dos papéis e missões dos militares [1] estariam relacionadas com as novas dinâmicas securitárias observadas no pós-Guerra Fria.

Nesse sentido, diante da necessidade de lidar com problemas cada vez mais complexos, tem se observado uma preocupação crescente em aprimorar a relação entre os atores do Estado (o que inclui as suas mais diferentes agências), a sociedade civil, assim como, a iniciativa privada. No campo de estudos das políticas públicas, ao longo dos anos 1990 e 2000, o debate sobre a cooperação interagências ganhou bastante destaque. De acordo com os entusiastas desta corrente, uma maior interação entre as organizações públicas e, em alguns casos, privadas, poderia levar à elaboração de políticas públicas mais eficazes e eficientes, já que possibilitariam o uso de recursos de forma mais racional, bem como, criariam um ambiente inovativo e, portanto, mais propício ao desenvolvimento de respostas holísticas e céleres aos problemas apresentados a tais organizações (Bardach, 1998, 2001).

Do ponto de vista da administração pública e da governança, boa parte dos Estados e das organizações internacionais tem demonstrado interesse em promover reformas

que possibilitem uma maior interação entre os diferentes stakeholders que atuam na esfera do desenvolvimento das políticas públicas. No que concerne às questões militares, observa-se a incorporação dos debates sobre os novos papéis e missões das Forças Armadas associada às preocupações do campo das relações interagências. Nesse sentido, algumas adaptações doutrinárias tem sido realizadas.

No Brasil, ao longo de sua história, ainda que as Forças Armadas tenham atuado reiteradamente no ambiente doméstico, a doutrina interagências fora criada no cenário dos Grandes Eventos – Copa do Mundo e Olimpíadas. A participação de militares brasileiro em operações de paz no âmbito das Nações Unidas também é reconhecida como um dos fatores que contribuíram no processo de atualização doutrinária, visto que as operações desenvolvidas por organizações internacionais apresentam um forte componente de coordenação civil-militar [2].

A Operação Acolhida, conforme veremos ao longo deste texto, é uma das principais operações do tipo interagências em curso no Brasil. A complexidade desta se dá em virtude da variedade, em termos quantitativos e qualitativos, de organizações e processos engendrados na estrutura de governança da operação. Desta multiplicidade derivam os desafios aqui apresentados.

Resultados

Em março de 2018, diante dos desafios humanitários impostos pelo acentuado aumento na imigração de venezuelanos na fronteira norte (Mendes & Fernandes, 2021, p. 224), o governo brasileiro reconheceu a situação de vulnerabilidade na região (Brasil, 2018). Na ocasião, fora estabelecido um Comitê Interministerial para auxiliar e proteger os vulneráveis provenientes da Venezuela. Embora a Operação Acolhida seja coordenada pelo Chefe da Casa Civil, dadas as dificuldades logísticas na região amazônica, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas assumiram um papel relevante nessa operação.

Como resultado, o Exército Brasileiro assumiu a liderança de uma força-tarefa com o objetivo de sistematizar as ações dos diferentes atores que atuam na operação em tela. As atividades desenvolvidas pela Operação Acolhida sustentam-se em três pilares: 1) gerenciamento de fronteiras; 2) abrigamento; 3) interiorização dos imigrantes.

Com base na Doutrina Militar de Defesa do Brasil, a Operação Acolhida pode ser caracterizada como uma operação do tipo humanitária, conjunta e interagências.

A complexidade contida na Operação Acolhida envolve uma série de requisitos de natureza normativa-legal, atribuições internacionais, além de recursos de vigilância e logística. O reconhecimento da situação de vulnerabilidade dos refugiados ocorreu por meio do Decreto Presidencial nº 9285, de 15 de março de 2018, e com a criação do Comitê Federal de Assistência Emergencial.

Na cidade de Pacaraima (no estado de Roraima - RR), diversas estruturas operam com a coordenação entre Organizações Governamentais (OG), Organizações Internacionais (OI) e Organizações Não Governamentais (ONG): Posto de Recepção e Identificação, Posto de Interiorização e Triagem, Posto Avançado de Atendimento, Base Pacaraima, Abrigo Janokoida e Acomodação BV-8. A Operação Acolhida é interministerial e dependente de sistemas e subsistemas de cooperação entre agências; trata-se de uma coordenação entre o Chefe de Gabinete do Presidente e uma Secretaria Executiva do Comitê Federal vinculada ao Ministério da Defesa.

Atualmente, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, existem dez abrigos, uma Área de Interiorização (Rondon II), a Base Boa Vista, e um Posto de Interiorização e Triagem. Há também uma Estação de Recepção e Apoio com três estruturas localizadas em uma área adjacente à estação de ônibus: um depósito de bagagem, pontos de informação, banheiros químicos, área de pernoite, área de banho, espaço para crianças e lavanderia, além de uma área para distribuição e consumo de refeições doadas (Oliveira, 2018).

Na cidade de Manaus (no estado do Amazonas - AM), existe um Alojamento de Trânsito, que atua como um "hub" no processo de interiorização, uma Base de Apoio, um Posto de Recepção e Apoio, e um Posto de Interiorização e Triagem. Em termos de políticas derivadas, a Diretriz Ministerial nº 03/2018/MD caracteriza a operação de ajuda humanitária, enquanto a Diretriz Ministerial nº 04/2018/MD foca em parâmetros e responsabilidades para a execução de Operações de Acolhimento e Controle. Paralelamente à Operação Acolhida, fora instituída a Operação de Controle com o intuito de apoiar a Polícia Federal no controle migratório e prevenir crimes transfronteiriços na região de maior fluxo de imigrantes.

A Força-Tarefa Logística Humanitária Roraima é responsável pelo planejamento e execução da Operação Acolhida, colaborando com os governos federal, estadual e municipal. Com um contingente de aproximadamente 200 militares, formado pelas três Forças (Exército, Marinha e Aeronáutica), a Força-Tarefa realiza ações gerais, como recepção, identificação, triagem, imunização, abrigamento e interiorização de venezuelanos desassistidos.

A classificação como uma operação humanitária conjunta e interagências permitiu o planejamento e a condução de ações, criando um Estado-Maior Interagências, que assessora o Coordenador Operacional da Força-Tarefa e o mantém continuamente informado sobre os desdobramentos dos eventos e resultados das ações. A complexidade da Operação Acolhida pode ser observada por meio de alguns números: 1) o número de pessoas com as quais estão lidando; 2) a quantidade e tipos de agências envolvidas; 3) os quadros políticos para toda a Operação. Nas figuras abaixo, é possível verificar o volume de imigrantes assistidos, bem como, a quantidade de agências envolvidas na operação:

FIGURA 1: Solicitação de Residência Temporária e Solicitações de Refúgio na Operação Acolhida (janeiro de 2017 a julho de 2023)

Fonte: Sítio Eletrônico Oficial da Operação Acolhida

FIGURA 2: Agências envolvidas na Operação Acolhida

Fonte: Ministério da Defesa (2020)

Ainda que a Operação Acolhida seja considerada pelo governo brasileiro e por agências internacionais um marco no relacionamento entre civis e militares, podem ser observadas oportunidades de melhoria no que tange à cooperação interagências. Após realização de pesquisa de campo em Boa Vista e Pacaraima, Renata Costa (2020) apontou que embora o governo brasileiro buscasse desenvolver uma estrutura de governança horizontal entre os atores, na prática, o que se observou foi a atribuição da liderança ao componente militar.

Para a referida autora, tal assimetria no ambiente decisório pouco contribui para desenvolvimento da confiança entre os atores. Em operações desta natureza, conforme apontado pela literatura especializada, a confiança é vista como um elemento central para se alcançar a eficácia e a eficiência. Afinal, como cada agência lida com um volume específico de informações sensíveis, a troca destas somente é estabelecida em ambientes em que há confiança entre os atores.

Outro aspecto que merece destaque na avaliação de Costa é a questão da rotatividade dos contingentes militares que integram a Operação Acolhida. Segundo a autora, o fato dos militares serem alternados a cada quatro meses acaba por comprometer a eficácia e a eficiência da operação, uma vez que interfere diretamente no fluxo de informações e na gestão do conhecimento.

A referida autora sugere ainda que as diferenças no que tange à cultura organizacional das agências pode ser considerado um fator de potencial conflito entre as agências. Segundo relatos da autora, mesmo se tratando de uma operação interagências, as organizações envolvidas na Acolhida apresentaram baixo grau de flexibilidade e adaptabilidade no contexto operacional. Para Renata Costa, haveria uma tendência de centralização e hierarquização, sendo estes elementos, em grande medida, derivados da cultura organizacional das Forças Armadas.

Recomendações

Com base no diagnóstico realizado ao longo do texto, para fins de aprimoramento da cooperação inteligências no contexto da Operação Acolhida, aponta-se para a necessidade:

- (i) da elaboração de doutrinas mais flexíveis e maior capacidade de adaptação no contexto operacional interagências;
- (ii) da revisão e ampliação do período de rodízio praticado pelos contingentes militares que integram a Operação Acolhida;
- (iii) de criação de canais formais e permanente para troca de informações entre as agências;
- (iv) do aprimoramento dos indicadores de avaliação das operações interagências com vistas a identificar os principais óbices e possibilitar a incorporação de potenciais oportunidades de melhoria.

Considerações Finais

O texto apresentou uma análise abrangente da expansão das atribuições das Forças Armadas no cenário contemporâneo, destacando a crescente importância das operações interagências, com foco na Operação Acolhida no Brasil. A evolução dos papéis militares, associada às mudanças nas dinâmicas securitárias pós-Guerra Fria, refletem a necessidade de abordagens mais amplas para lidar com desafios complexos, resultando na busca por uma melhor cooperação entre diferentes atores estatais, sociedade civil e setor privado.

Os resultados da Operação Acolhida, diante dos desafios humanitários provocados pela imigração venezuelana, demonstram a relevância das Forças Armadas na coordenação de ações interagências. No entanto, o texto aponta para desafios significativos, como a assimetria na liderança, a rotatividade de contingentes, a falta de canais formais para troca de informações e a rigidez cultural das agências envolvidas.

Procurou-se destacar a importância da confiança como elemento central para a eficácia e eficiência da operação interagências. Além disso, ressalta que a rigidez organizacional, particularmente nas Forças Armadas, pode gerar obstáculos à flexibilidade e adaptação necessárias em contextos operacionais que envolvem múltiplos atores.

Diante desse contexto, as recomendações para aprimorar a cooperação interagências na Operação Acolhida incluem a necessidade de doutrinas mais flexíveis, a revisão do período de rodízio dos contingentes militares, a criação de canais permanentes para troca de informações e o aprimoramento dos indicadores de avaliação. Essas sugestões visam superar os desafios identificados, promovendo uma abordagem mais eficaz e adaptável para operações interagências no futuro.

Referências

Bardach, E. (1998). *Getting agencies to work together: The practice and theory of managerial craftsmanship*. Brookings Institution Press.

Bardach, E. (2001). Developmental Dynamics: Interagency Collaboration as an emergent phenomenon, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 11, 2,149–164. Disponível em <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003497>

Brazil (2007). *Doutrina Militar de Defesa*. Ministério da Defesa. Brasília.

Brazil (2018). Decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, Reconhece a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela.

Cook, A. D. (2021). Military Engagement in Disaster Response Policies, Interests and Issues. *Strategy And Defense Policy For Small States: Problems And Prospects*, 105. doi: 10.1142/9789811244292_007

Costa, R. A. *Cooperação Interagências: um estudo da relação civil-militar na Operação Acolhida (2018-2020)*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Ciências Militares, 2020.

Oliveira, G. A. (2018). A Utilização do Componente Militar Brasileiro Frente à Crise Migratória da Venezuela. *Military Review*, 1-15. Disponível em <https://www.armyupress.army.mil/journals/edicao-brasileira/artigos-exclusivamente-on-line/artigos-exclusivamente-on-line-de-2018/a-utilizacao-do-componente-militar-brasileiro-frente-a-crise-migratoria/>

Paiva, A. L., Leite, A. P., & Mendes, C. (2018). Movimentos Populacionais e Desafios de Gestão na Fronteira Norte: um estudo de caso sobre o fluxo migratório venezuelano. In: Ayres Pinto, D., Freire M. R., & Chaves, D. (eds.). 2018. *Fronteiras Migratórias Comparadas: desenvolvimento, segurança e cidadania*. Macapá: UNIFAP.

Paiva, A. L.; Medeiros, S.; & Mendes, C. (2019). The Brazilian armed forces and human rights: Inter-agency cooperation and the Venezuelan migration crisis. *Human Rights Defender*, 28, 8-10. doi: 10.3316/informit.677780034333611

Runge, P. (2003). Armed forces as humanitarian aid workers. Scope and limits of cooperation between aid organizations and armed forces in humanitarian aid. VENRO position paper. Disponível em <https://reliefweb.int/report/world/armed-forces-humanitarian-aid-workers-scope-and-limits-co-operation-between-aid>

Shemella, P. (2006). The Spectrum of Roles and Missions of the Armed Forces. In: Bruneau, T.; Tollefson, S., eds., 2006. *Who guards the guardians and how: democratic civil-military relations*. Austin: University of Texas Press
Weiss, T. (2011). The blurring border between the police and the military: A debate without foundations. *Cooperation and Conflict*, 46, 396-405. doi: 10.1177/0010836711416961

Ana Luiza Bravo e Paiva (InterAgency Institute; Escola de Comando e Estado-maior do Exército Brasileiro): Doutora em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente no Programa de Pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-maior do Exército Brasileiro.

[1] Em que pese a existência de estudos que apontem para os perigos do uso irrestrito do componente militar em ambiente doméstico, nesse texto assume-se que na atualidade as Forças Armadas têm assumido um número crescente de atribuições, sendo estas em sua maioria do tipo humanitárias e interagências.

[2] Para maiores informações sobre Coordenação Civil-militar no âmbito das Operações de Paz da Organização das Nações Unidas, visitar o site eletrônico: <https://peacekeepingresourcehub.un.org/en/training/stm/cimic>

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
